

МОНЕТНЫЙ ДВОР МУХАММАД РАХИМХАНА В ХИВЕ

Малика Маткаримова

(самостоятельной исследователь УрГУ)

malika.normatovna27@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в чеканке Хивинского ханства после его вхождения в состав Российской империи. Также описаны законы российского императора о денежной реформе и соглашения с хивинским ханом.

Ключевые слова: Золотые, серебряные монеты, медные монеты, аббосы монеты. шелковые деньги

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligining Rossiya imperiyasi tarkibiga kirganidan keyin tanga zarb etilishidagi o'zgarishlar haqida so'z boradi. Rossiya imperatorining pul islohoti to'g'risidagi qonunlari va Xiva xoni bilan tuzgan bitimlar ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Oltin, kumush tangalar, mis tangalar, kumush tangalar. ipak pul

Abstract: This article discusses changes in the coinage of the Khiva Khanate after its entry into the Russian Empire. The laws of the Russian emperor on monetary reform and agreements with the Khiva Khan are also described.

Key words: Gold, silver coins, copper coins, abbos coins. silk money

Введение: В начале XX века роль русского монополистического капитала в экономических связях Хивы с Россией заметно выросла. Большая часть его приходилась на торговлю и значительно меньшая - на промышленность и транспорт. Капиталавложение Россия в хозяйство Хивинского ханства распределялись следующим образом: примерно 70% падало на кредитную сеть, 25% судоходство и рыболовство, 5% - хлопко-маслобойную, 0.1% на

ирригационную сеть. Русское правительство внесло серьезные изменения в сферу денежного обращения и оказало влияние на чеканку Хивинского ханства.

бзор литературы: Денежная система Хивинского ханства и его основные особенности интересовали многих исследователей. Первые сведения об этом были собраны русскими воинами и учёными накануне завоевания Российской империей Средней. Однако это сборники материалов, а основные научные исследования были созданы еще в советское время. М. Юлдашев, А.С. Садыкова и М. Сабаров о собственности чеканки Хивинского ханства и система русского денежного система, банковские кредиты, что является основным звеном экономики. Основным источником по изучению денежная системы в Хивинском ханстве является архив Хивинских ханов .

Методология исследования:

В основу статьи положены принципы общепризнанных научных методов - историчность, сравнительно-логический анализ, системность, объективность. Также при освещении статьи использовались такие методы, как систематический анализ, соотношение фактов, индуктивный анализ изучаемого вопроса, обобщение полученных результатов и сравнение. Также использовались методы полевых исследований.

Материалы и результаты

В начале XIX в. при Мухаммед Рахимхане в Хиве был учрежден новый монетный двор. Здесь чеканили золотые монеты (тилля), серебряные (теньга), медные (пуль или кара пуль), а также аббаси, шайи. При чеканке золотой монеты на лицевой стороне ставили имя царствующего хана с титулами, а на оборотной указывали место чеканки. На лицевой стороне медных монет было обозначено слово «пули», а на оборотной «Хорезм». До установления протектората России над Хивой в ханстве имели хождение тилля (большая - 3 руб. 60 коп., малая - 1 руб. 80 коп.), теньга (20 коп.), пуль (5 коп.), шахи (32 теньги).

Основной денежно-учетной единицей были золотая тилля и серебряная теньга. Большая тилля была равна 18, а малая - 9 теньгам. Теньга же состояла из 32 пули. Однако прочного, постоянного соотношения тилли с теньгой не было.

Хивинская тилля, по словам Небольсина, весила около одного золотника (69-70,5 г медицинских) [6.стр.124]. Ее стоимость колебалась от 3 руб. 43 коп. до 4 руб. 30 коп. серебром.

Золото и серебро, употребляемое для чеканки монет, было без примесей. Весовое содержание металла в хивинской тилле в среднем составляло около 60 доль, а в теньге 54,8 доли. В 1892 г. при проверке хивинской и бухарской серебряной теньги на монетном дворе в Петербурге были получены следующие данные;

Теньги	Средний	Разница в весе	Средняя проба серебра	Средняя стоимость
		отдельных монет		
Хиванские	1,44	16,00	959,	514, 56
Бухарские	70,98	5,65	993	17,28

В надписях на монетах, на грамотах Хорезм писался с прибавлением громких эпитетов: полюс правоверных, рудник правоверия, рудник ученых, город правоверия, столичный город.

Хотя весовое содержание и проба серебра в хивинской теньге оно чем отличались от бухарской, денежные винской Хивы мало чем отличались от других среднеазиатских денежных единиц. В экономике важное значение имеет твердое денежное обращение. В Хиве курс денежной единицы менялся из-за колебаний в соотношении стоимостей золота и серебра.

Для чеканки хивинской серебряной монеты в ханство привозили в виде слитков и монет серебро из России. В последней четверти XIX в. его покупали в Нижнем Новгороде по 24-26 руб. за фунт. Из каждого фунта серебра чеканили 163-165 теньги, при этом казна получала 7-8 руб, прибыли.

Таким образом, содержание золота и серебра в деньгах определялось произвольно. Кроме того, в обращении они теряли свой первоначальный вес. Но все же монеты выполняли свою денежную функцию и служили средством обращения.

В Хиве мерой стоимости являлись одновременно и золотые, и серебряные монеты, поэтому весьма затруднительно определить, когда и какие из них ценились выше. Там, где серебро и золото согласно закону одновременно функционируют как деньги, т. е. как мера стоимостей, постоянно делались тщетные попытки рассматривать их как одну и ту же материю. Фактически в таких странах, где по закону оба металла являются мерой стоимостей и оба должны приниматься при платежах, причем каждый по желанию может платить в том или другом металле, тот металл, стоимость которого повышается, приобретает лаж и, подобно всякому другому товару, измеряет свою цену в металле, оцененном слишком высоко, в то время как мерой стоимостей служит только этот последний.

Русские кредитные билеты стали обращаться на Хивинском рынке с 80-х годов XIX в. Члены Амударьинской экспедиции в своих отчетах за 1883 г. писали, что «два-три года тому назад некоторые фирмы делали операции и с кредитными билетами. Так, фирма Весниных, закончившая свои операции в ханстве в 1881 году, скупила кредитных билетов на 200 тыс. руб. по 90 к. за рубль; в то время кредитные билеты идут в ханстве наравне с серебряною разменной монетою.

С установлением протектората России над Хивой царское правительство предложило хану объединить хивинскую денежную систему с российской. Однако хивинский хан не принял это предложение, так как не хотел терять доходов от чеканки. Хивинский монетный двор с каждого фунта золота чеканил 158 золотых монет. Это давало ханской казне от 3 руб. 75 коп. до 6 руб. 10 коп. прибыли. Серебряных монет в среднем ежегодно чеканилось 116 пудов 20

фунтов, при этом доход казны увеличивался на 14-15 тыс. руб. Масса денег, находящихся в обращении, то увеличивалась, то уменьшалась в связи с колебаниями товарных цен, что вызывало уменьшение или повышение курса теньги [8.19]. Царское правительство принимало меры к ликвидации самостоятельной денежной системы ханства. Чтобы сократить число находящихся в обращении хивинских денег, оно потребовало уплаты контрибуции серебряной монетой. Это сократило обращение теньги. Потребность в деньгах вынуждала заинтересованных лиц либо закупать теньгу на русские кредитные рубли, либо приобретать на те же деньги серебро. В 1890 г. Министерство финансов России дало указание Государственному банку и казне принимать среднеазиатские монеты в казенные платежи: с января 1890 г. по 1892 г. из расчета 20, с мая 1893 по 1891 г.- 15, с мая 1894 по май 1895 г. 12, а с мая 1895 г. — 10 копеек за теньгу, Эти меры должны были содействовать сосредоточению в банках сет иках серебряных монет, находящихся в обращении. Однако желаемый результат не был достигнут [8.стр.19].

В 1893 г. в связи с понижением на мировом рынке цен на серебро Бухарское отделение коммерческого банка увеличило ввоз теньги в пределы Бухары и Хивы. Курс теньги резко понизился. Однако к концу 90-х годов он снова поднялся до 20 коп. Колебания денежного курса отрицательно влияли на положение трудящихся. При уплате налогов и покупке товаров им приходилось, уплачивать разницу курса теньги. Характерно, что изменение курса монет влияло только на цены сельскохозяйственных товаров, продукции оставалась неизменной. а стоимость промышленной продукции оставалась неизменной.

Царское правительство и русская буржуазия были заинтересованы в изъятии из денежного обращения Хивы всей массы имеющегося там серебра.

В 1893 г. русские власти запретили хану чеканить деньги на своем монетном дворе. Министерство финансов потребовало, чтобы в ханство больше не поступало серебро в монетах. Право ввозить серебряные деньги в пределы

Туркестанского края имел только хан. С 1894 г. чеканка хивинской теньги полностью прекратилась. Однако действительного объединения хивинской денежной системы с русской не произошло. Туркестанский генерал-губернатор Вереvский в отчёте за 1895-1897 гг. писал, что объединение хивинской и русской денежных систем может произойти лишь постепенно, по мере ознакомления России, с денежными хивинцев знаками.

21 апреля 1898 г. этот вопрос был обсужден на особом совещании в Петербурге. В нем приняли участие представители Министерства финансов, Государственного банка, Военного Министерства и Министерства иностранных дел. Совещание приняло решение: а) допустить прием хивинской теньги в Петро-Александровское казначейство по 14 коп. за кружок; б) предложить хану объявить населению, что «русские денежные знаки должны обращаться в ханстве наравне с теньгой и приниматься в уплату ханских сборов по расчету 14 коп. за теньгу.

Чтобы быстрее изъять теньгу из обращения, ее брали с оборота в счет контрибуции и отправляли в Петербург для перечеканки, а в Хиву ввозили серебряные монеты, изготовленные на петербургском монетном дворе.

Постепенно в денежном обращении все большее распространение получала русская монета. Оборот на рынках Хивы двух денежных знаков — русского и хивинского - вызвал появление в Хиве посредников - менял (саррафов), которые, исходя из своих интересов, зачастую искусственно повышали или понижали курс теньги.

Когда весной и осенью масса крестьян начинала сдавать хлопок, шерсть, кишмиш и прочие продукты, оплата шла хивинскими деньгами, и курс теньги повышался. «За продаваемые нами семя, жмыхи и масло, — сообщала контора Большой Ярославской мануфактуры из Хивы, — почти всегда нам платят теньгами и медными пулями, а также и разные лица за очистку гузы и хлопко-сырца на заводе товарищества уплачивают теньгами» . Но глубокой осенью и в

начале зимы, когда усиленно собирались подати и другие сборы, курс теньги падал, так как увеличивался спрос на русскую монету, которой уплачивались все налоги.

Все это создавало ненормальное положение на денежном рынке и благоприятствовало произволу саррафов, по своему усмотрению устанавливавших курс теньги на обмен.

По мере удаления от Хивы дехканин все больше переплачивал в пользу аксакалов и беков (если он жил близко от города, то сам мог менять деньги у саррафа, а если жил далеко в степи, то во избежание затрат на дорогу поневоле был вынужден соглашаться на цену. Колебания курса хивинских денег приносило выгоды русским и хивинским купцам: при понижении курса теньги они скупали ее, а при повышении раздавали в долг или в качестве задатка за сельскохозяйственное сырье. Особенно наживались ростовщики. Выдавая долг хивинскими деньгами, они выставляли в долговых документах русские денежные знаки. Вот что об этом писал О. Шкапский: «Среди населения всего Амударьинского отдела понизовья более распространена в обращении хивинская монета. Русская же до того мало знакома, что туземцы при продаже продуктов своего хозяйства назначают цену теньгой и очень часто отказываются получать рубли и двугривенные, не зная ценности послед них. Кредиторы же проставляют в долговых документах русскую монету, переводя выданные ими теньги по номинальной их стоимости. Понятно, что и при взысканиях они стремятся получить русской монетой, которая разменивается по курсу, а это значит, что должник, получив от кредитора теньгой 100 тилля... должен ему уже не 100 тилля, а $136 \frac{2}{3}$ тилля, считая курс теньги в 14,5 коп. Так как долговые обязательства заключаются обыкновенно на год, то при уплате долга кредитор, кроме обусловленных процентов прибыли в размере 40% по показаниям должников, или 29% по показаниям кредиторов, получит еще $36 \frac{2}{3}$ % прибыли на курсовой разнице»[4.стр.96]

В начале XX века положение на денежном рынке не претерпело существенных изменений. В 1902 г. в обращении находились 4 млн. рублей русских и 2 млн. рублей хивинских денег. В 1909-1910 гг. обращалось 2-2,5 млн. руб. 90 хивинских монет.

Однако торгово-промышленные фирмы уже не испытывали прежних затруднений в добывании теньги к весенним и осенним сезонам. В случае надобности ее можно было вполне заменить русской двадцатикопеечной монетой или же получить в местных отделениях банков необходимое количество теньги. Это объяснялось тем, что «население Хивинского ханства до сих пор за продаваемую гузу и хлопок кредитные деньги совсем не берет, а требует серебряную монету, которой в Петро-Александровском казначействе имеется очень мало, и хватит еще не более как на три недели» [2.стр.78].

Таким образом, русские коммерсанты были вынуждены все расчеты в ханстве производить теньгой. Если курс хивинской теньги был равен 19-20 коп., то русские коммерсанты не терпели убытков. При установлении курса теньги в 14 коп. они несли убыток до 37 коп. на рубль.

По поручению торгово-промышленного товарищества Большой Ярославской мануфактуры В. Ковалев и представитель К.ф «Надежда» строга писали 3 июня 1907 г. начальнику Амударьинского отдела: «Благодаря... установившемуся курсу (1 теньга равна 20 коп. — А. С.) и... в данное время, мы никаких затруднений и убытков для своих операций при своем курсе теньги не встречаем. Если же произойдет понижение существующего курса теньги, то мы будем иметь, несомненно, непоправимые убытки, а потому просим не изменять установившейся само-собой стоимости теньги» [2.стр.15].. С такими же просьбами обращались в Амударьинский отдел и другие русские фирмы.

Если одна часть русских коммерсантов наживалась на разнице в денежных курсах, то другая именно из-за несоответствия стоимости денежных единиц считала затруднительным ведение дел в ханстве. В силу сложившихся

обстоятельств при скупке хлопка русские кредитные билеты приходилось менять на теньги, а при отправке денег в Россию их снова надо было обменивать на кредитные билеты. В Петро-Александровске за обмен кредитного билета на необходимую в торговле русскую звонкую монету приходилось платить 4-5% его стоимости в казну. Сложность обменных операций, частые потери на разнице в курсе заставляли многих русских коммерсантов просить о замене хивинских денежных знаков русскими-Царские чиновники, поддерживая их требования, считав что для этого необходимо полностью хивинские теньги и окончательно заменить их русской монетой грошакни пуль, — писали генералисской монетной подделке подлежат изъятию кожанка поддельной теньги потребле подполковник постоянно поддерживать количество ее, и хивинская монета сама собой не сойдет с рынка.

16 апреля 1900 г. царское правительство окончательно запретило чеканить хивинскую теньгу, разрешив выпускать лишь медную монету «пули». Выпуск ее из года в год увеличивался. Если в 1898 г. было использовано для этих целей 250, то в 1901 г. уже 300 пудов меди. За период 1898-1902 гг. на чеканку «пули» было употреблено 1200 пудов меди (на 40 тыс. руб.). На рынках Хивы обращалось 6400 тыс, «пули»,

11 июля 1908 г. хан обратился к туркестанскому генерал-губернатору с просьбой разрешить ему вновь чеканить теньгу. Свою просьбу он обосновывал необходимостью «удовлетворить потребности жителей в привычной им монете». Кроме того, он ссылался на «требование шариата и древний обычай, в силу которого хивинские правители издавна чеканили свою монету». Хан просил разрешить ему выпуск теньги на 3 млн. рублей. При этом полученная им прибыль превысила бы вдвое стоимость затраченного серебра. Однако хану не разрешили чеканить серебряную монету. Тогда он стал изготавливать ее тайно. Она была распространена в глухих уголках ханства среди туркмен. В результате мер, принятых царскими чиновниками (вывоз монеты, запрещение ее чеканки), к 1913 г. количество хивинских денежных знаков в ханстве значительно сократи

лось, их уже было меньше, чем русских денег. В 1914 г. русские коммерсанты при обмене кредитного билета на русскую монету платили лишь 1%.

В письме на имя министра финансов от 22 ноября 1914 г. туркестанский генерал-губернатор снова поставил вопрос об изъятии теньги из обращения. Он предложил скупить ее по 20 коп. кружок (при содержании серебра в нем на 18 коп.). Но и на этот раз вопрос не был окончательно решен. Хивинские денежные единицы еще продолжали существовать. Местные денежные знаки были заменены русскими только в Бухаре. С 1914 г. в России перестали принимать хивинские теньги, однако расчеты с купцами Индии, Персии, Афганистана еще долго велись на основе хивинских денежных единиц.

Заключение. Таким образом, царизм сохранял старые порядки в Хиве, защищал ханскую власть и господство феодалов. Сохранение ханского строя помогало царскому правительству укреплять свое господство над трудящимися массами, ибо сохранение феодально-патриархальных отношений являлось необходимым условием для того, чтобы удерживать народные массы от активного участия в общей революционной борьбе народов России.

Литературы

1. М. Ю. Юлдашев. Землевладение и государственное устройство Феодалной Хивы (на узб. яз.). Ташкент, Госиздат УзССР, 1960, стр. 161.
2. Сведение Ново-Ургенской конторы Большой Ярославской мануфактуры. ЦГА Уз.ССР.ф.90.оп.1, дело75,л.78
4. О.Шкапский. Амударьинские очерки. К аграрному вопросу на нижней Аму-Дарье. Земледелие и землевладение в Шураханском участке Амударьинского отдела. Тошкент.1900.
5. М. Ю. Юлдашев. К истории крестьян Хивы XIX века. Ташкент, "Фан", 1966
6. А.С.Садыков. Экономические связи Хивы с Россией. Ташкент, "Наука"

, 1965

7. А.Л.Кун.Порядок взимания податей в Хивинском ханстве, «Туркестанские ведомости», 1873 г .№ 32.

8. Сабаров. Пеллар ва пуллар, // «Фан ва турмуш». 1991. №№ 2. стр. 19